

SFIDA TË MËSIMIT ONLINE NË KËNDVËSHTRIMIN E PEDAGOGËVE

Prof. Asoc. Dr. Elena MYFTARAJ¹, Prof. Asoc. Dr. Eglantina ZYKA, MSh. Migena MUSALLARI

Abstract

This article is based on the data and results of a study funded by the Agency for the Support of Civil Society – AMShC, on the issues and challenges of online learning by academic staffs and students in pandemic conditions.

After reviewing the literature in this article is treated the research methodology, data collection as well as a part of the analysis made regarding the answers received from the questionnaire of academic staffs regarding their experience of online teaching.

The article closes with relevant conclusions and recommendations

Hyrje

Pandemia e COVID-19 në mbarë botën ka prekur zhvillimin e mjaft sektorëve si ato të shëndetësisë, ekonomisë, lëvizjen e lirë të njerëzve, arsimit në të gjitha nivelet e tij. Referuar raportit të OCDE për 2020, aktiviteti ekonomik global pritet të bjerë me 6 % në 2020 dhe norma mesatare e papunësisë në vendet e OCDE të arrijë në 9.2% nga 5.4% në 2019.

Një ndikim të madh kjo pandemi ka patur edhe në zhvillimin e arsimit. Nisur nga situata pandemike e krijuar këtë vit shumë qeveri u detyruan të bëjnë mbylljen totale, gjë e cila solli ndryshime në mënyrën e të punuarit dhe të mësuarit në universitete. UNESCO ka vlerësuar se në 177 vende janë mbyllur shkollat si një masë parandaluese mbrojtëse nga COVID-19, duke prekur 1,268,164,088 mësimnxënës në gjithë globin. (UNESCO, 2020). Ndërkohë referuar raportit të UN 2020, pandemia e COVID-19 ka shkaktuar përçarjen më të madhe të sistemit arsimor në histori, duke prekur rreth 1.6 bilion mësimnxënës në më shumë se 190 vende në të gjithë botën. Mbyllja e shkollave ka prekur 94% të studentëve në të gjithë botën dhe 99% të studentëve në vendet me të ardhura mesatare e të ulta. Aftësia për tju përgjigjur mbylljes së shkollave është ndikuar shumë nga niveli i zhvillimit të vendit: në 3-mujorin e dytë të 2020, 86 % e nxënësve në shkollat fillore të vendeve me zhvillim të ulët njerëzor kanë mbetur jashtë sistemit arsimor krahasuar me vetëm 20 % në vendet me zhvillim shumë të lartë njerëzor.

Sipas një raporti të ILO (2020), mbi ndikimin tek të rinjtë të COVID-19, në tregun e punës, arsim, të drejtat dhe shëndetit mendor, ku ishin përfshirë 12605 të rinj të moshës 18-34 vjeç nga 112 vende të botës, mbi 73% e të rinjve u ndikuan nga mbyllja e shkollave, universiteteve apo qendrave të trajnimit. Ky efekt ishte pak më i lartë tek ata të cilët vetëm studionin (74%), krahasuar me ata të cilët studionin dhe punonin.

Përqindje më të lartë të mosndjekjes së kurseve gjatë mbylljes nga pandemia kanë raportuar të rinjtë të cilët jetojnë në vende me të ardhura të ulta. 65% e të rinjve nga

¹ Prof.dr. Sali Zhaku, sali.zhaku@unite.edu.mk, Universiteti i Tetovës, Fakulteti Ekonomik, Departamenti i Turizmit

vendet me të ardhura të larta mësuan në klasa me video leksione, në vendet me të ardhura të ulta kjo mënyrë e të mësuarit ishte deklaruar nga 18% e të rinjve. Sipas këtij raporti arsyet që pengonin efektivitetin e mësimit online janë: 1. Nivel i ulët i aksesit në internet, 2. Aftësi të pamjaftueshme digjitale për të mësuar nga distanca, 3. Mungesa e pajisjeve IT, 4. Mungesa të hapësirës, 5. Mungesa të materialeve të përshtatshme për të dhënë mësim në distancë, 6. Mungesa e grupe pune dhe të kontaktit social.

Masat e izolimit si pasojë e kësaj pandemie sollën sfida të reja në procesin e mësimdhënies, ku burimet dixhitale kanë një rol kryesor për të përballuar këtë situatë. Mësimi online u pa si alternativa më e mirë për të vijuar transferimin e njohurive, por tani virtualisht nëpërmjet internetit. Në situata të tilla u përdor teknologjia e internetit për të komunikuar nëpërmjet e-maileve dhe formave të tjera të komunikimit të zhvilluara edhe në platforma komunikimi.

Zhvillimi i teknologjisë ka krijuar mundësinë që të përdoren teknika të ndryshme inovative për të bërë të mundur mësimin edhe në distancë. Mësimi nëpërmjet internetit është një mundësi e mirë për përthithjen e njohurive të nevojshme për situata të tilla si ajo për shkak të COVID-19. Përpara mbylljes për shkak të COVID -19, kryesisht mësimi nëpërmjet internetit ka qenë një mënyrë efektive për studentët të cilët e kishin të pamundur të marrnin pjesë në klasë. Më herët, nevojat që çuan në rritjen e përdorimit të mësimit online kanë qënë kryesisht ekonomike, lidhur me pamundësinë e studentëve për të ndjekur mësimin në klasat e tyre, sot ajo lindi si një nevojë e diktuar nga kushtet, për të mbrojtur shëndetin.

Metodologjia

Të dhënat dhe rezultatet e këtij punimi vijnë nga një studim i zhvilluar nga Agjencia për Mbrojtjen e Shoqërisë Civile-AMShC, për sfidat e mësimit online nga stafet akademike dhe studentët në kushtet e pandemisë. Për këtë studim u mbledhën dhe analizuan informacione ekzistues, të dhënat dhe raporte të mëparëshme (të dhëna dytësore) dhe të dhënat e marra nga universitetet, botime nga institucione qeveritare dhe joqeveritare, raporte dhe studime të disponueshme në internet, gazeta dhe revista profesionale, raporte nga organizata ndërkombëtare, etj. Faza e mbledhjes së të dhënave dhe rishikimit të literaturës është faza e parë e punimit si një kërkim fillestar dhe ka qenë mjaft i dobishëm sepse ka ofruar njohuri më të thelluara për këtë problem dhe na ka ndihmuar që të marrim më shumë informacion nga kërkimi shkencor.

Brenda kornizës së këtij studimi u realizuan 2 vrojtme me pyetsorë, përkatësisht: a) një vrojtim me studentë në IAL publike dhe private; dhe b) një vrojtim me personelin akademik në IAL publike dhe private. Vrojtimi i dytë e trajton problemin nga këndvështrimi i pedagogëve përmes mësimdhënies online dhe është trajtuar në vijim të artikullit.

Të dhënat e grumbulluara nga vrojtimi i pedagogëve janë grumbulluar përmes vrojtimit me pyetsor online. Fillimisht u vendos që zgjedhja të formohej si një zgjedhje e kombinimit midis zgjedhjes së rastit me zgjedhjen në seri duke e bërë këtë gjë përmes këtyre hapave:

1. U zgjodhën në mënyrë të rastit universitetet që do të ishin pjesë e vrojtimit. Në zgjedhje u përfshinë 4 universitete publike (Universiteti i Tiranës, Universiteti i Elbasanit, Universiteti i Korçës dhe Universiteti i Vlorës) si dhe 3 IAL jopublike (Luarasi, Mesdhetar dhe Metropolitan).

2. Në secilën universitet u zgjodhën 2 fakultete

3. Madhësia e zgjedhjes për pedagogët u krye përmes zgjedhjes së rastit duke bërë më parë provën pilot. Nga llogaritja e numrit të nevojshëm të vrojtimit rezultoi se duheshin vrojtuar nga 35 pedagogë nga secili universitet i përzgjedhur, pra gjithsej 245 pedagogë. Vrojtimi online nën kujdesjen e koordinatorëve të zgjedhur në secilin universitet vazhdoi për tre javë (26 Tetor - 15 Nëntor, 2020).

Mbas ndërtimit të databazës, të dhënat e të mbledhura janë hedhur në databazë të koduara dhe janë përpunuar në SPSS 20. Pasi të dhënat u pastruan dhe kontrolluan për qëndrueshmërinë e tyre, procedura vazhdoi me analizën e të dhënave. Të gjitha vlerat janë testuar për rëndësinë statistikore dhe nivelin e intervalit të besimit prej 95% me testet e duhura statistikore.

Analiza e të dhënave të grumbulluara nga përgjigjet e pedagogëve

Pyesori u shpërnda online në 245 pedagogë (35 për secilin universitet) bazuar në një zgjedhje të rastit dhe përgjigjje u morrën nga 233 pedagogë me një normë mesatare refuzimi 4.9% (varion midis universiteteve nga 0.0% deri në 11.4% - 4 të intervistuar). Në vijim paraqitet analiza e bërë për përgjigjet e marra për një pjesë të pyetjeve të pyetsorit të pedagogëve.

Grafiku 1: Shpërndarja e pedagogëve të intervistuar sipas IAL-ve

Grafiku në vijim jep strukturën e pedagogëve të intervistuar sipas gjinisë, ku vihet re se dominojnë pedagogët femra 68.2% dhe mendojmë se kjo është një strukturë e përafërt me strukturën e pedagogëve në universitete dhe ka lidhje edhe faktin se në këtë strukturë dominojnë femrat.

Të dhënat e grafikut në vijim paraqesin strukturën moshore të të intervistuarve. Vihet re se më shumë se gjysma e tyre janë në moshën 31-50 vjeç dhe vetëm 3.9% janë të moshës mbi 60 vjeç. Mendojmë se kjo strukturë është përfaqësuese e strukturës moshore të pedagogëve në IAL publike dhe private në Shqipëri.

Grafiku 2: Shpërndarja e pedagogëve të intervistuar sipas gjinisë

Grafiku 3: Shpërndarja e pedagogëve të intervistuar sipas moshës

Një ndër pyetjet në vijim ishte “Ku e keni zhvilluar mësimin online?”. Përgjigjet e marra janë paraqitur në grafikun në vijim. Nga të dhënat vihet re se të ndikuar nga kushtet e pandemisë pjesa më e madhe e mësimin online është zhvilluar në banesat e tyre (86.7%) dhe në 9% të rasteve mësimi është zhvilluar në zyrë, ndërsa vetëm në 4.3% të rasteve është zhvilluar në auditor. Zhvillimi i mësimin online në kushte shtëpie mendojmë se nga njera anë përdor konfortin e të qenit në banesë por nga ana tjetër mendojmë se kushtet e mësimdhënies shpesh mund të kenë probleme dytësore në raport me zhvillimin e mësimin në mjedise pune.

Grafiku 4: Shpërndarja e pedagogëve të intervistuar sipas vendzhvillimit të mësimin

Në vijim pedagogët u pyetën lidhur me “Sa orë në javë keni dhënë mësim online?”. Nga përgjigjet e marra vihet re një shpërndarje e gjerë e orëve javore të mësimin online, por më shumë janë përgjigjet për 7-8 orë. Niveli mesatar i orëve të mësimin të dhëna nga një pedagog është 7.7 orë në javë që është një ngarkesë normale mësimore (rreth 230 orë mësimi në një vit akademik)

Grafiku 5: Shpërndarja e pedagogëve të intervistuar sipas numrit të orëve javore

Analiza e përgjigjeve të marra për pyetjen ”Për sa lëndë ju është dashur të adoptoni me metodat online?”, ku vihet re se pjesa më e madhe e pedagogëve kanë punuar për dy lëndë rreth 34% e tyre, afërsisht 29% kanë punuar gjatë periudhës së mësimin online për tre lëndë dhe 24% e tyre për më shumë se 3 lëndë . Pra, u hasën vështirësi nga pedagogët që në një periudhë të shkurtër ju duhej të përgatisnin për mësimin online disa lëndë (mesatarja rezultoi 2.8 lëndë).

Grafiku 6: Shpërndarja e pedagogëve të intervistuar sipas numrit të lëndëve online

Situata e sforcuar e bërjes së mësimin online ka sjell si pasojë një rritje të madhe të njohurive të pedagogëve për metodën e mësimin online. Kjo gjë vihet re nga përgjigjet e marra lidhur me pyetjen “Në terma numerike, duke nisur nga niveli juaj fillestar, sa mendoni se janë rritur njohuritë tuaja për mësimin online?”, ku njohuritë janë rritur mbi 50% për 63.5% të pedagogëve të intervistuar. Po të kemi parasysh këtu edhe grupin e pedagogëve që në pyetjen e mëparëshme kanë deklaruar se kishin njohuri të mira (prej tyre pritej rritje e ulët e njohurive) atëhere mund të theksojmë se eksperiencia e fituar është një bazë shumë e mirë për të zhvilluar në mënyrë më cilësore mësimin online që po zhvillohet aktualisht.

Grafiku 7: Shpërndarja e pedagogëve të intervistuar sipas rritjes së njohurive për mësimin online

Në vrojtimin e bërë informacioni lidhur me udhëzimet e dhëna nga universitetet lidhur me metodën e mësimin online u kërkua përmes pyetjes “Pas konfirmimit të mbylljes së mësimin në auditore, a keni marrë nga universiteti udhëzimet e nevojshme për të kryer mësimin online?”. Përgjigjet e marra tregojnë se universitetet kanë punuar relativisht mirë në dhënien e informacionit lidhur me platformat e mësimin online sepse niveli mesatar rezultoi 3.2. Pra vlerësimi i bërë është pak mbi nivelin mesatar (i koduar me numrin 3). Por duhet të theksojmë se 27.1% e përgjigjeve theksojnë se informacioni

ka qenë i pamjaftueshëm dhe po të shtojmë këtu edhe 3.9% që theksojnë se nuk kanë marr asnjë informacion atëhere niveli arrin në 31% (gati 1/3 e përgjigjeve).

Grafiku 8: Shpërndarja e pedagogëve të intervistuar sipas udhëzimeve të marra

Në linjën e këtyre pyetjeve ishte edhe pyetja “Sa e vështirë ka qenë për ju organizimi i lëndës online?”. Nga përgjigjet e marra vihet re se përsëri shumica e pedagogëve deklarojnë vështirësi mesatare (56.7%) dhe vetëm 21.7% e tyre kanë deklaruar vështirësi të mëdha dhe shumë të mëdha. Niveli mesatar i të gjithë përgjigjeve të marra jep vlerën prej 3.0 (pra vështirësi mesatare).

Grafiku 9: Shpërndarja e pedagogëve të intervistuar sipas vështirësive të organizimit të mësimit online

Pyetja “A ndiheni të përgatitur për të punuar me klasat tuaja online?” u ndërtua me qëllim që të merrej informacion mbi faktin se sa eksperiencia e fituar i ka aftësuar pedagogët për të vazhduar mësimin online. Nga përgjigjet e marra vihet re se vetëm 15.5% e të intervistuarve kanë deklaruar se nuk ndihen të përgatitur, gjë që tregon se eksperiencia e fituar është një bazë e mirë për ta zhvilluar mësimin online në mënyrë më cilësore në periudhën në vazhdim.

Tabela 1: Shpërndarja e pedagogëve të intervistuar sipas përgatitjes për mësim online

Nr	A ndiheni të përgatitur	Nr	%
1	Nuk ndihem i përgatitur	13	5.6
2	Pas ose shumë pak i përgatitur	23	9.9
3	Mjaftueshëm i përgatitur	115	49.4
4	Shumë i përgatitur	70	30.0
5	Jashtëzakonisht shumë i përgatitur	12	5.2
Gjithsej		233	100.0%

Nevoja e madhe për të bërë dixhitalizimin vihet re edhe nga përgjigjet e pyetjes??? “Sa i rëndësishëm mendoni se është digjitalizimi në klasë për të dhënë mësim në universitet?”, ku rreth 77% e pedagogëve e konsiderojnë të rëndësishëm dhe shumë të rëndësishëm digjitalizimin në klasë për të dhënë mësim

Përgjigjet e pyetjes “Me cilën metodë mësimi jeni më komod?” në mënyrë të natyrshme janë në favor të metodës së zhvillimit të mësimit në auditor (ball për ball me studentët) si metoda më e mirë (60.5%), por jo të paktë janë ata që pëlqejnë edhe alternimin e të dy metodave (27.5%) gjë që tregon se universitetet duhet të marrin masa që me kalimin e kohës edhe alternativa e mësimit online duhet të vazhdojë të jetë prezente në mësidhënie në nivele të ndryshme dhe për arsye të ndryshme.

Tabela 2: Shpërndarja e pedagogëve të intervistuar sipas metodës së mësimdhënies ku ndihen më komod

Nr	Ku ndiheni më komod	Nr	%
1	Me mësimin në auditor	141	60.5
2	Me mësimin online	5	2.1
3	Ndihem komod me alternimin e mësimit në auditor me atë online	64	27.5
4	Nuk ka rëndësi për mua	23	9.9
Gjithsej		233	100.0

Përgjigjet e pyetjes “A mendoni se do të përdorni mësimin online edhe pas rikthimit në auditore?” i janë përgjigjur pozitivisht gati 2/3 e pedagogëve të intervistuar, duke treguar në këtë mënyrë se kjo ishte një eksperiencë me vlerë dhe që do të përdoret edhe si metodë mësimdhënie alternative edhe në kushtet normale të mësimdhënies. Pra, pedagogët kanë patur se çfarë të mësojnë nga eksperiencia e mësimit online dhe nga kombinimi me metodën tradicionale të mësimdhënies në auditore.

Tabela 4: Shpërndarja e pedagogëve të intervistuar sipas përdorimit në vazhdim të mësimit online

Nr	Do ta përdorni mësimin online edhe pas rikthimit në auditore?	Nr	%
1	Po	146	62.7
2	Jo	87	37.3
Gjithsej		233	100.0

Me mjaft interes në pyesor është informacioni i marrë nga përgjigjet e bllokut të pyetjeve të paraqitura në tabelën në vijim. Të nëntë pyetjet janë renditur në bazë të nivelit mesatar të përgjigjeve të marra duke koduar alternativat sipas shkallës likert (1=aspak dakort, 2=pak dakort, 3=mesatarisht, 4=dakort dhe 5=plotësisht dakort). Nga përgjigjet e marra vihet re se transferimi i mësimit nga auditroi në online nuk ishte një proces i lehtë sepse përgjigjet tentojnë të jenë drejt nivelit “pak dakort” të ndjekura nga niveli i përgjigjeve për fleksibiliteti i mësimit online krahasuar me atë tradicional, ku përgjigjet janë gati në të njëjtin nivel (midis pak dakort dhe mesatarisht) dhe po në këtë fashë alternative janë edhe përgjigjet e marra për përfshirjen aktivisht të studentëve në mësimin online.

Nga ana tjetër pedagogët e kanë vlerësuar mesatarisht mundësinë që të kontrollojnë studentët gjatë mësimit online dhe kontrollin që mund të bëjnë për performancën e

studentëve gjatë mësimit online dhe gati po në të njëjtin nivel vlerësohet edhe të qënurit aktiv e studentëve gjatë orës së mësimit online.

Vlerësim më pozitiv (në fashën drejt të qënurit dakort) japin përgjigjet e pyetjeve lidhur me besueshmërinë e teknologjisë që është përdorur për mësimin online si dhe lidhur me mjetet e komunikimit gjatë mësimit online.

Natyrisht që pedagogëve ju ka munguar kontakti i drejtpërdrejtë me studentët (disavantazh i mësimit online) ku vetëm 9.4% e tyre janë përgjigjur se nuk e kanë patur problem kontaktin e drejtpërdrejtë me studentët.

Tabela 3: Shpërndarja e pedagogëve të intervistuar sipas opinionit për çështjet në vijim:

Nr	Deklarimi	Aspak dakord	Pak dakord	Mesatarisht	Dakord	Plotësisht dakord	Mesatarja
1	Transferimi i plotë i mësimit i gjithi online ishte i qetë	25.3	21.9	33	14.6	5.2	2.5
2	Fleksibiliteti ofruar nga mësimi online është më i madh se ai tradicional	21.9	32.2	19.7	20.6	5.6	2.6
3	Studentët e mi online janë të përfshirë aktivisht	9.9	24.9	43.7	17.2	4.3	2.8
4	Nuk kam asnjë problem të kontrolloj studentët e mi gjatë mësimit online	8.6	26.6	30.5	26.6	7.7	3.0
5	Jam në gjendje të siguroj një reagim më të mirë të studentëve të mi lidhur me performancën e tyre gjatë mësimit online	7.3	22.7	38.7	22.7	8.6	3.0
6	Studentët e mi janë shumë aktivë në komunikimin me mua lidhur me temat e lëndës	5.6	21.5	40.7	27	5.2	3.1
7	Teknologjia që unë përdor gjatë mësimit online është e besueshme	6.9	14.6	27.9	37.3	13.3	3.4
8	Jam i kënaqur me mjetet e komunikimit të përdorura gjatë mësimit online (psh class rooms etj)	4.3	13.3	30.9	36.5	15	3.5
9	Më mungon kontakti i drejtpërdrejtë i mësimit tradicional	3	6.4	25.8	24	40.8	3.9

Përgjigjet e pyetjes “Sa e vështirë ka qenë për ju organizimi i lëndës online?” tregojnë se shumica e pedagogëve të intervistuar kanë hasur vështirësi mesatare dhe ka një përqindje gati të barabartë si për ata që shprehen se vështirësitë kanë qenë të mëdha dhe shumë të mëdha 21.5% dhe për ata që ka qenë e lehtë dhe shumë e lehtë 21.9%. Mesatarja e të dhënave rezultojnë 3, pra në nivelin e vështirësive mesatare.

Grafiku 9: Shpërndarja e pedagogëve të intervistuar sipas vështirësisë së organizimit të mësimit online

Të pyetur “Cilat mendoni ka qene arsyeja/arsyet që kanë sjellë vështirësi?” të intervistuarit i kanë renditur vështirësitë duke filluar nga mungesa e kohës (mësimi online filloi menjëherë pa kohë përgatitore), mungesa e mjeteve dhe burimeve teknologjike, mungesa e njohurive, duke vazhduar me vështirësi të tjera në nivele jo të konsiderueshme.

Tabela 5: Shpërndarja e pedagogëve të intervistuar sipas arsyeve të vështirësive

Nr	Arsyeja kryesore e vështirësisë	Nr	%
1	Mungesa në mjete dhe burime teknologjike (kompjuter, internet)	81	22.9%
2	Mungesa e kohës për të organizuar metodologjinë online	117	33.1%
3	Mungesa e njohurive në metodologjinë online	79	22.4%
4	Mungesa e udhëzimeve të sakta se çfarë duhej bërë	30	8.5%
5	Udhëzime konfuze	30	8.5%
6	Vështirësi të të kuptuarit të udhëzimeve nga universiteti	16	4.5%
Gjithësej		233	100.0

Së fundi, të intervistuarit u pyetën edhe lidhur me faktin se “Në opinionin tuaj cilat kanë qenë sfidat e përballuara gjatë mësimin online?” (edhe këtu të intervistuarit mund të zgjidhnin më shumë se një opsion). Nga përgjigjet e marra vihet re se primare ka qenë aksesin e studentëve në teknologji, e ndjekur nga komunikimi interaktiv dhe mungesa e materialeve të dixhitalizuara dhe faktorë të tjerë sipas renditjes në tabelën në vijim.

Tabela 6: Shpërndarja e pedagogëve të intervistuar sipas sfidave të përballuara

Nr	Sfidat	Nr	%
1	Aksesi i studentëve në teknologji	98	20.2%
2	Komunikimi interaktiv me studentët	74	15.2%
3	Mungesa e materialeve mësimore të digjitalizuara	70	14.4%
4	Aksesi në teknologji (kompjuter, platforma, internet etj)	66	13.6%
5	Manaxhimi i kohës dhe organizimi	65	13.4%
6	Niveli i ulët i njohurive digjitale i studentëve	62	12.8%
7	Orientim/ mbështetje e pakët nga universiteti	26	5.3%
8	Niveli i ulët i njohurive digjitale nga ana juaj	25	5.1%
Gjithësej		486	100.0%

Konkluzione dhe rekomandime

1. Mësimi online është zhvilluar më tepër në kushte shtëpie.
2. Mësim online është zhvilluar për 7-8 orë në javë dhe gjysma e pedagogëve theksojnë se kanë patur pak ose aspak ekprienca dhe njohuri të mëparshme të mësimit online
3. Ndër vështirësitë kryesore të përballuara nga pedagogët ka qenë fakti që në një periudhë të shkurtër ju duhej të përgatisnin për mësimin online disa lëndë (gati 1/4 e pedagogve deklarojnë se kanë dhënë 4 ose më shumë lëndë dhe mesatarja rezulton 2.8 lëndë).
4. Ka rritje të njohurive për metodën e mësimit online mesatarisht me 55.8%
5. Udhëzimet e marra nga universitetet vlerësohen në nivelin mesatar dhe po në të njëjtin nivel vlerësohen edhe kuptueshmëia e këtyre udhëzimeve si dhe vështirësia e bërjes së mësimit online.
6. Njohuritë nga pedagogët më shpesh janë fituar në mënyrë autodidakte dhe duke bashkëpunuar midis kolegëve dhe tashmë pedagogët ndihen mjaftueshëm të përgatitur për të zhvilluar mësimin online. Niveli i vështirësisë vlerësohet në 2.5 (midis lehtë dhe mesatare) ku 40% e të intervistuarve deklaruan vështirësi mesatare, por vetëm 12% deklarojnë vështirësi të mëdha dhe shumë të mëdha. Pra, nuk ka qenë shumë e vështirë për pedagogët që të ambjentohen me mësimin online dhe me platformat e përdorura.
7. Nevoja për dixhitalizim është shumë e madhe.
8. Vlerësohet se kjo ka qenë një eksperiencë pozitive, ku vështirësitë vlerësohen si mesatare dhe shumica e pedagogëve do e përdorin mësimin online dhe në kushtet e kthimit të mësimdhënies në normalitet.
9. Problemet kryesore të zhvillimit të mësimit online të paraqitura nga pedagogët janë kalimi për një kohë të shkurtër nga mësimi në auditor në mësimin online, fleksibiliteti i ulët, mospërfshirja aktive e studentëve në mësim dhe mbi të gjitha mungesa e kontakteve ball për ball me studentët në auditor.
10. Arsyet kryesore të vështirësive janë mungesa e kohës për të organizuar metodologjinë online, mungesa e njohurive dhe mungesa e një paisje teknologjike.
11. Sfidat kryesore të përballuara kanë qenë aksesimi jo vetëm i studentëve në pajisjet teknologjike, por edhe komunikimi interaktiv, mungesa e përgatitjes paraprake dhe menaxhimi i kohës në mësimin online.
12. Lidhur me përdorimin e mësimit online 2/3 e pedagogëve të intervistuar mendojnë se do ta përdorin mësimin online edhe pas rikthimit në auditore, duke treguar në këtë mënyrë se kjo ishte një eksperiencë me vlerë dhe që do të përdoret edhe si metodë mësimdhënie alternative edhe në kushtet normale të mësimdhënies.

Rekomandime për pushtetin qendror dhe vendor

1. Krijimi i një database të familjeve në nevojë që kanë fëmijë që ndjekin arsimin e lartë dhe mbështetja në mënyra të ndryshme e këtyre familjeve për të përmirësuar kushtet e studimit të fëmijëve në universitet. Kjo mund të bëhet përmes dhurimit të tableteve ose laptop për të ndjekur mësimin online dhe bashkëpunimit me

kompanitë që ofrojnë shërbim interneti për të mbuluar një pjesë të kostos së internetit nga ana e shtetit.

2. Kontroll më rigoroz ndaj kompanive që ofrojnë shërbim internet jo vetëm për mbulimin e të gjithë territorit me internet, por sidomos me shërbim cilësor internet.

Rekomandime për universitetet dhe pedagogët

1. Standartizimi i platformave që përdoren për mësimdhënie, trajnimi i herëpashershëm i stafit akademik për të përdorur këto platforma në të gjithë gamën e mundësive që ato ofrojnë si dhe kontrolli më rigoroz që të moslejohen pedagogët që të japin pjesën më të madhe të materialeve për studim të pavarur.
2. Gjetja e formave të bashkëpunimit me kompani të ndryshme për të siguruar sponsorizime për paisje elektronike për studentët nga shtresat në nevojë dhe me kompanitë që ofrojnë shërbim interneti për internet falas ose me çmim të reduktuar për studentët që vijnë nga shtresat në nevojë.
3. Përpjekje më intensive për tu ambjentuar me kushtet e mësimit online dhe pjesëmarrje më aktive të studentëve gjatë mësimit online.
4. Bazuar në eksperiencën e fituar, të bëhet rishikimi i të gjitha materialeve që kanë përgatitur gjatë vitit të kaluar akademik duke i përmirësuar ato.
5. Të rishikohen metodat e vlerësimit, të cilat mund të jenë fleksibile, përfshirë prezantime, projekte në grup, forma standarde të testimit online, testime të ndryshme etj.

Referenca

- Ally, M. (2008). Foundations of educational theory for online learning. <https://pdfs.semanticscholar.org/330a/4c4486de39800f8603b2e38d32c4dbdc245f.pdf>
- Arkorful, V., & Abaidoo, N. (2015). The role of e-learning, advantages and disadvantages of its adoption in higher education. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 12(1), 29–42.
- Bao, W. W. COVID-19 and online teaching in higher education: A case study of Beijing University. *Hum. Behav. Emerg. Tech.* 2020, 1–3.
- Boelens, R., De Wever, B., & Voet, M. (2017). Four key challenges to the design of blended learning: A systematic literature review. *Educational Research Review*, 22, 1-18.
- Coates H., James R., Baldwin R., “A Critical Examination of the Effects of Learning Management Systems on University Teaching and Learning,” *Tertiary Education and Management.*, 2005, vol. 11, issue 1, pp. 19–36.
- Dhawan Sh. (2020), “Online Learning: A Panacea in the Time of COVID-19 Crisis”, *Journal of Educational Technology Systems* 2020, Vol. 49(1) 5–22
- Goode, J. (2007). Empowering or disempowering the international Ph. D. student? Construction of the dependent and independent learner. *British Journal of Sociology of Education*, 28(5), 589-603.
- Gamage, D., Fernando, S., & Perera, I. (2014). Factors affecting to effective eLearning: Learners Perspective. *Scientific Research Journal (SCIRJ)*, 2(5), 42-48.
- Huang, R.H., Liu, D.J., Tlili, A., Yang, J.F., Wang, H.H., et al. (2020). Handbook on Facilitating Flexible Learning During Educational Disruption: The Chinese Experience in

aintaining Undisrupted Learning in COVID-19 Outbreak. Beijing: Smart Learning Institute of Beijing Normal University.

ILO (2020), Youth & Covid-19. "Impact on Jobs, Education, Rights and Mental Well-being". https://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/publications/WCMS_753026/lang-en/index.htm

Kemp N., Grieve R. (2014), "Face-to-face or face-to screen? Undergraduates' opinions and test performance in classroom vs online learning". *Frontiers in Psychology/ Educational psychology*.

<https://pdfs.semanticscholar.org/0a17/3c8670076e3bb3d00d55f2e4374a4b02e5fe.pdf?>

Liu, C.-H(2010),"The comparison of learning effectiveness between traditional face-to-face learning and e-learning among goal-oriented users, in *Digital Content, Multimedia Technology and its Applications (IDC)*", 6th International Conference on Digital Content, Multimedia Technology and its Applications -255 - 260

O'Donoghue, J. et al (2004) *A comparison of the advantages and disadvantages of IT based education and the implications upon students*. *Interactive Educational Multimedia*, number 9 (November 2004), pp. 63-76

Schleicher, A. and F. Reimers (2020), *Schooling Disrupted, Schooling Rethought: How the COVID-19 Pandemic is Changing Education*, OECD, https://read.oecdlibrary.org/view/?ref=133_133390-1rtuknc0hi&title=Schooling-disruptedschooling-rethought-How-the-Covid-19-pandemic-is-changing-education (accessed on 13 Nov, 2020).

Schleicher, A (2020), *The impact of COVID-19 in education .Insight from education at a glance 2020*, OECD <https://www.oecd.org/education/the-impact-of-covid-19-on-education-insights-education-at-a-glance-2020.pdf>

Ministry of Education and Religious Affairs (2020), *Mathainoume sto spiti [We learn at home]*, Ministry of Education and Religious Affairs, Greece, <https://mathainoumestospiti.gov.gr/> (accessed on 13 nov 2020).

Ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse (2020), *Ma classe à la maison: mise en oeuvre de la continuité pédagogique [My class at home: Implementing educational continuity]*, Ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse, France, <https://www.education.gouv.fr/ma-classe-la-maison-mise-en-oeuvre-de-la-continuitepedagogique-289680> (accessed on 13 Nov 2020).

MARS & ASCAP. (2020a). Sonazhi i Mesimit Online 1. Tirane: MARS & ASCAP. Retrieved from <https://arsimi.gov.al/sondazhi-i-mesimit-online/>

MARS & ASCAP. (2020b). Sontazhi i Mesimit Online 2. Tirane: MARS & ASCAP. Retrieved from <https://arsimi.gov.al/sondazhi-i-mesimit-online-2/>

Petrie, C., Aladin, K., Ranjan, P., Javangwe, R., Gilliland, D., Tuominen, S., & Lasse, L. (2020). *Spotlight: Quality education for all during COVID-19 crisis*. Hundred. Retrieved from [https:// hundred.org/en/research](https://hundred.org/en/research)

UNESCO. (2020, May 4). *Empowering students with disabilities during the COVID-19 crisis*. Retrieved from UNESCO Bangkok Asia and Pacific Regional Bureau for Education: <https://http://supporthere.org/news/influence-covid-19-teaching-albanian>

Zhang, D., Zhao, J., & Zhou, L. (2004), "Can E-learning replace classroom learning?", *Communications of the ACM*, vol.47.

WORLD VISION (2020). *Impact assessment of the COVID-19 outbreak on wellbeing of children and families in Albania*. Marrë nga https://www.wvi.org/sites/default/files/2020-06/COVID_Assesment_Report_WVA_final.pdf

Cite this article as: Myftaraj, E & Zyka, E & Musallari, M. SFIDA TË MËSIMIT ONLINE NË KËNDVËSHTRIMIN E PEDAGOGËVE Albanian Socio-Economic Journal, 2020, Issue 3, pp. 26-38.